

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ЧЕЛОНКА И ШПУЛИ ШВЕЙНЫХ МАШИН.

Кенгбоев Сирожиддин Абрай угли

sirojmagistrstudent@gmail.com

Старший преподаватель Шахрисабзского филиала Ташкентского химико-технологического института.

***Аннотация.** В статье проведены теоретические исследования по определению растяжений и деформаций металлов в процессе химико-термической обработки челнока и челночной шпули швейных машин, а также деформаций из неоднородных материалов при термической упрочнения, а так же приведены уравнения для расчета деформации в напряженном состоянии материалов.*

***Ключевые слова:** нагрев, термическое напряжение, деформация, коэффициент расширения, охлаждение, время, опасная зона, химико-термическая обработка, сила, уравнение, давление.*

***Annotation.** The article carries out theoretical studies to determine the strains and deformations of metals in the process of chemical and thermal treatment of the shuttle and shuttle spools of sewing machines, as well as deformations from inhomogeneous materials during thermal hardening, as well as equations for calculating strain in the stressed state of materials.*

***Keywords:** heating, thermal stress, deformation, expansion coefficient, cooling, time, danger zone, chemical-thermal treatment, force, equation, pressure.*

Температурные напряжения невелики в других элементах, если им обеспечена свобода теплового расширения. Значительные по величине температурные напряжения могут возникнуть при быстром нагреве или охлаждении челнока, выполненных из аустенитных сталей, коэффициент линейного расширения которых больше, чем у перлитных сталей.

Температурные напряжения в стенке цилиндрических сосудов при их наружном обогреве можно подсчитать по известным размерам цилиндра, перепаду температур в стенке и некоторым физическим константам материала.

Наиболее опасной зоной является часть стенки челнока, прилегающая к внутренней поверхности, где действуют растягивающие окружные и осевые напряжения, имеющие одинаковый знак с окружными и осевыми напряжениями, обусловленными внутренним давлением.

При внутреннем обогреве челнока максимальные растягивающие окружные температурные напряжения будут иметь место на наружной поверхности челнока и имеют разные знаки с напряжением от внутреннего давления, вследствие чего материал стенки челнока нагружен значительно равномернее, чем при наружном обогреве.

Это связано с тем, что при внутреннем обогреве они не увеличивают

максимального напряжения от внутреннего давления. Что же касается наружного обогрева, то в этих условиях работают в основном челноки швейных машин. Опасными являются переменные температурные напряжения, связанные с колебаниями температуры [1].

Криволинейные участки диаграмм деформирования $\sigma - \epsilon$ для некоторых материалов удается выразить с помощью степенной зависимости [2]:

$$\sigma = \sigma^{\text{пц}} \left(\frac{\epsilon}{\epsilon^{\text{пц}}} \right)^K, (1)$$

где ϵ -деформация материала, мм; $\sigma^{\text{пц}}$ – предел пропорциональности; $\epsilon^{\text{пц}}$ – наибольшая относительная деформация упругодеформированного материала; K - идеального пластичность упругого тела (закон Гука).

О характере деформации при степенном упрочнении материала можно судить по диаграммам деформирования на рис. 1. Криволинейный участок диаграммы деформации материала А ($\sigma^{\text{пц}} = 5$) кг/мм²; условное обозначения: А-материал челнока; В- материал челночного шпуля; $E_A = 1 \cdot 10^4$ кг/мм²; $\sigma_A^{\text{пц}} = 5 \cdot 10^{-4}$; $K = 0,3$) удовлетворяет зависимости:

$$\sigma = 5 \left(\frac{\epsilon}{5 \cdot 10^{-4}} \right)^{0,3} \text{ при } \epsilon \geq 5 \cdot 10^{-4}$$

для материала В

$$\left(\sigma_B^{\text{пц}} = 20 \frac{\text{кг}}{\text{мм}^2}; E_B = 2 \cdot 10^4 \frac{\text{кг}}{\text{мм}^2}; \sigma_B^{\text{пц}} = 10 \cdot 10^{-4}; K = 0,6 \right)$$

$$\sigma = 20 \left(\frac{\epsilon}{10 \cdot 10^{-4}} \right)^{0,6} \text{ при } \epsilon \geq 10 \cdot 10^{-4},$$

При $K = 1$ имеем случай идеального упругого тела (закон Гука). При $K = 0$ - случай идеальной пластичности. В этом случае принимаем $\sigma^{\text{пц}} = \sigma_T$

Рассмотрим статически неопределимую стержневую систему (рис. 1). Пусть для любого стержня i зависимость между напряжением σ_i и деформацией ϵ_i , выразится [3]:

$$\sigma_i = \sigma_i^{\text{пц}} \left(\frac{\epsilon_i}{\epsilon_i^{\text{пц}}} \right)^{K_i}$$

Рис.1. Диаграмма $\sigma - \epsilon$ при степенном упрочнении стали марки У8
 1-материал челночного шпуля В; 2-материал челнока А;

Требуется написать формулы для вычисления напряжений в любом стержне i и величину Δ перемещения бруса АВ от приложения внешней силы P и теплового воздействия [4]

Из условия равновесия получаем:

$$\sigma_1 F_1 + \sigma_2 F_2 + \dots + \sigma_i F_i + \dots + \sigma_n F_n = P,$$

где F_1, F_2, F_i, F_n – площадь сечений, см^2 .

или

$$\left(\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_1^{\text{пц}}}\right)^{K_1} \sigma_1^{\text{пц}} F_1 + \left(\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_2^{\text{пц}}}\right)^{K_2} \sigma_2^{\text{пц}} F_2 + \dots + \left(\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i^{\text{пц}}}\right)^{K_i} \sigma_i^{\text{пц}} F_i + \dots + \left(\frac{\varepsilon_n}{\varepsilon_n^{\text{пц}}}\right)^{K_n} \sigma_n^{\text{пц}} F_n = P,$$

или

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i^{\text{пц}}}\right)^{K_i} \sigma_i^{\text{пц}} F_i = P, \quad (2)$$

Перемещение бруса АВ как при упругих, так и при упругопластических деформациях происходит параллельно самому себе. Поэтому так же, как и при упругих деформациях, можно составить следующие условия совместности деформаций стержней:

$$\Delta l_1 = \Delta l_2 = \Delta l_3 = \dots = \Delta l_i = \Delta l_n = \Delta, \quad (3)$$

Выразим в формуле (3) абсолютные удлинения стержней через относительные деформации нагружения (ε_i) и тепловые расширения δ_i ;

$$\Delta = (\varepsilon_1 + \delta_1)l_1 = (\varepsilon_2 + \delta_2)l_2 = (\varepsilon_i + \delta_i)l_i = \dots = (\varepsilon_n + \delta_n)l_n, \quad (4)$$

(4) тогда, формулу можно написать:

$$\left. \begin{aligned} \varepsilon_1 &= (\varepsilon_1 + \delta_1)\gamma_1 - \delta_1; \\ \varepsilon_2 &= (\varepsilon_1 + \delta_1)\gamma_2 - \delta_2; \\ \varepsilon_i &= (\varepsilon_1 + \delta_1)\gamma_i - \delta_i; \\ \varepsilon_n &= (\varepsilon_1 + \delta_1)\gamma_n - \delta_n; \end{aligned} \right\}$$

Подставляя значения деформаций для любого слоя i из (5) в (3), получаем уравнение для определения относительной деформации:

$$\sum_{i=1}^n \left[\frac{(\varepsilon_1 + \delta_1)\gamma_n - \delta_i}{\varepsilon_i^{\text{пц}}} \right]^{R_i} \sigma_i^{\text{пц}} F_i = P, \quad (6)$$

Определив из уравнения (6) относительную деформацию от нагрузки в первом стержне ε_1 с помощью выражений (5) определяем деформации во всех остальных слоях.

Подставляя $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_i, \varepsilon_n$ в формулу (2), определяем напряжение в любом стержне системы.

Величину перемещения бруса Δ находим из условия (4). В работе [5] для сплошной полосы $\gamma_1 = \gamma_2 = \dots = \gamma_n = 1$ и гипотеза плоских сечений справедлива как при упругих, так и при упругопластических деформациях. Поэтому формулы (4)— (6) справедливы и для сплошного тела.

В общем случае решения задачи $\delta, \varepsilon^{\text{пц}}, \sigma^{\text{пц}}, R$, являются функциями материала, температуры, времени охлаждения (нагрева) и нагружения. В тех случаях, когда известны аналитические выражения этих функций, в

уравнении (6) можно перейти от суммирования конечного числа слоев n к интегрированию, т. е. взять сечение слоя dF сколь угодно малым.

Для этого случая уравнение (6) примет вид:

$$\int_F \left[\frac{(\varepsilon_n + \delta_n)\gamma - \delta}{\varepsilon_{\text{пц}}} \right]^{K_i} \sigma_{\text{пц}} dF = P, \quad (7)$$

где ε_n и δ_n - относительная деформация нагружения и тепловое расширение на поверхности полосы. При решении задач на ползучесть обычно задается допустимая величина деформации полосы Δ через какой-то определенный промежуток времени Δ_τ после нагружения полосы [7].

Решение таких задач с помощью уравнения (6) не вызывает трудностей. Для этого достаточно в уравнении (6) принять и определить силу P или площадь сечения полосы F в зависимости от того, что требуется определить по условиям задачи. Если расчеты проводятся с помощью уравнения (7),

Рис. 2. Значения функций $\left(\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i^{\text{пц}}}\right)^{K_i}$ для различных отношений $\left(\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i^{\text{пц}}}\right)$ и коэффициентов K_i
 $\left(\varepsilon_1 + \delta_1 = \frac{\Delta}{l}\right), \quad (8)$

Тогда, принять следующий:

$$\varepsilon_n + \delta_n = \frac{\Delta}{l_n}, \quad (9)$$

ВЫВОДЫ.

Предлагаемая уравнение (6) решалось методом подбора. Если придерживаться правила подбора e , рассмотренного в примере то двух-трех попыток оказывается достаточно, чтобы получить решение высокой точности. Очевидно, чаще приходится решать задачи по определению деформаций неоднородного бруса и напряжений в нем при различных нагрузках.

В таких случаях значительно проще определить P для различных задаваемых деформаций e . По подсчитанным данным можно построить диаграмму деформирования неоднородного бруса. Имея диаграмму

деформирования, можно очень просто (практически без вычислений) определить для любой нагрузки P деформацию бруса и напряжения в нем как при нагрузке, так и при частичной или полной разгрузках.

Аналогично можно получить формулы напряжений и перемещений для сколько угодно большого числа участков с линейным упрочнением материала. Однако применение решений (1-9) в практике связано с большими вычислительными работами. Значительно проще и точнее решать задачи графоаналитическим методом.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закономерности образования трещин в сортовых заготовках при нагреве в печах с шагающими балками / В.И. Тимошпольский [и др.] // Сталь. 2004. № 7. С. 49-52.
2. Температурные напряжения в цилиндрической заготовке при нагреве в кольцевых печах / Ю.С. Постольник [и др.] // Литье и металлургия. 2003. № 4. С. 46-49.
3. Дыяк, И.И. Расчет термонапряжений в осесимметричных телах на основе метода конечных элементов / И.И. Дыяк, Я.Г. Савула, Г.А. Шинкаренко // Весник Львовського національного університету Ім. Івана Франка. Сер. механіко-математична. 1982. Вип. 19. С. 48 - 53.
4. Дыяк, И.И. Реализация высокоточных схем метода конечных элементов для задач нестационарной теплопроводности / И.И. Дыяк // Вюник Львовського національного університету Ім. Івана Франка. Сер. механіко-математична. 1982. Вип. 19. С. 64 - 67.
5. Выбор рационального режима нагрева непрерывнолитых заготовок в печи с шагающими балками / В.И. Тимошпольский [и др.] // Сталь. 2003. №11. С. 53-57.
6. Расчеты нагрева и охлаждения стальных изделий с использованием метода конечных элементов (теоретические основы) / В.И. Тимошпольский [и др.] // Металлургия. 2003. Вып. 27. С. 16 - 24.
7. Победря, Б.Е. Численные методы в теории упругости и пластичности / Б.Е. Победря. М.: изд-во МГУ, 1995. 366 с.
8. Akbar Abrorov, Nazirjon Safarov, Fazliddin Kurbonov, Matluba Kuvoncheva, Khasan Saidov Mathematical model of hardening the disk-shaped saw teeth with laser beams. Participated in the II International Scientific Conference on "ASEDU-II 2021: Advances in Science, Engineering Digital Education" on Oktober 28. 2022 / Krasnoyarsk. Russia.
9. Nazirjon Safarov, Iroda Mukhammadjanova, Mukhammadali Kabulov Mathematical model of the process of vertical drying of raw cotton in the hot airflow. Participated in the II International Scientific Conference on "ASEDU-II 2021: Advances in Science, Engineering Digital Education" Krasnoyarsk. Russia.
10. Nazirjon Safarov, Akbar Abrorov, and Laziz Abdullaev AAPM-2023 "Dynamik analysis of physical and mechanical forces of acting on the needle of

a shoe sewing mashine in the process of sewing leather” Journal of Physics: Conference Series. 2573 012036.

11. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.

12. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).

13. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>

14. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>

15. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.

16. Shodiyev Ne‘matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O‘QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>

17. Shodiyev Ne‘matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA‘LIM MUHITIDA O‘QITISHNING MUHIM YO‘NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>

18. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).

19. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.

20. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO‘YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).

21. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.

22. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).

23. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.

24. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.

25. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.

26. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.

27. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.